

ADABIYOT DARSLARINI QIZIQARLI TASHKIL ETISH USULLARI

To'lqinova Gulnoza Nizomovna

Surxondaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumanidagi 28 - sonli umumta'lim maktabining
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotasiya. Maqolada adabiyot darslarini qiziqarli tashkil etish ahamiyati va usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: adabiyot, ifodali o'qish, "Sahna", "Muloqot", "Bahs-munozara"

Annotation. The article discusses the importance and methods of interesting organization of literature classes.

Key words: literature, expressive reading, "Scene", "Dialogue", "Argument-discussion"

Аннотация. В статье рассматриваются важность и методы интересной организации уроков литературы.

Ключевые слова: литература, выразительное чтение, «Сцена», «Диалог», «Рассуждение-дискуссия».

Bugun iqtisodiy, ma'naviy siyosiy jihatdan yuksalib borayotgan yurtimizda yosh avlod tarbiyasi, qolaversa ertangi kun egalarini komil, fozil, ma'nan boy qilib tarbiyalash biz pedagoglarning kundalik faoliyatiga ko'zlagan maqsadimiz bo'lmog'i lozim. Maktab inson hayotiga poydevor sanaladi. Poydevor qanchalik

mustahkam bo'lsa, farzandlarimiz ertaga yurt koriga yaraydigan, yot g'oyalarga quloq qo'ymaydigan dono va baxtli farzandlar bo'lib yetishadilar. Har bir dars mashg'ulotimizda o'z o'quvchilarimizda ilg'or g'oyalar bilan bilim berar ekanmiz ona zaminni e'zozlashga uni ko'z qorachig'idek asrashga undab yashamog'imiz lozim. Bugun biz uztozlar ta'lim - tarbiya jarayonida tinimsiz izlanib, jamiyatimiz taraqqiyoti yo'lida yangicha zamonaviy dars mash g'ulotlari, ijodiy jarayon orqali farzandlarimizni chuqur bilim egalari qilib tarbiyalamog'imiz darkordir. Har bir o'qituvchi dars mashg'ulotiga tayyorgarlik ko'rar ekan ta'lim standartlariga amal qilgan holda faoliyat olib boradi. Bugungi kun o'qituvchidan ijodkorlikni talab qiladi. Shundan kelib chiqqan holda ona tili ta'limi oldiga ijtimoiy jihatdan mukammal shakllangan, mustaqil fikrlay oladigan, nutq va muloqat madaniyati rivojlangan, savodxon shaxsni kamol toptirish maqsadi qo'yiladi. O'quvchi yoshlarni dars mashg'ulotlarida ta'lim standartlari bo'yicha qo'yilgan me'yorlarni egallashlari uchun qo'llanadigan zamonaviy metodlar o'z o'rnida ijobiy natijalarga zamin bo'la oladi. Dars o'tishning kengva zamonaviy metodlari, usullari rang-barang. Bu usullardan foydalanishda o'qituvchidan ijodkorona yondashuv talab etiladi. Dars mashg'ulotining shakllari borasida ta'lim standartlari xilma-xillikni talab etadi. "Sahna", "Muloqot", "Bahs-munozara", shakllari o'qituvchini o'z ustida mustaqil ishlashga undaydi.

Darsning mazmuni va xarakteriga qarab xalqimizning boy ma'naviy merosidan, ma'naviy qadriyatlaridan samarali foydalanish. O'tilayotgan mavzuning mazmuniga bog'liq holda mustaqil yurtimizdagi o'zgarishlardan o'quvchi talabalarni xabardor qilish. Dars o'qituvchi va o'quvchining ijobiy hamkorligiga asoslanishi lozim. Shundagina o'quvchilar mustaqil erkin fikrlay oladilar, irodalari tarbiyalanadi. Nutq madaniyati rivojlanadi. Muammoli vaziyat izlanishlar orqali o'z yo'lini topa oladilar. Bu borada adabiyot fanining o'rni va ahamiyati katta. Shu

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

bois o'quvchilarni mutolaaga o'rgatish, oilaviy kitobxonlikni yo'lga qo'yish uchun adabiyot o'qituvchilarining ota-onalar bilan oilada kitob o'qish, bu borada muhokama o'tkazish, natijani kuzatish kabi masalalarda hamkorlik o'rnatish yaxshi natija berishi turgan gap. Shuningdek, 5-6-sinflarda milliy, qardosh va chet el yozuvchilarining sarguzashtlarga boy badiiy asarlarini o'qish va bolalarning taassurotlari bo'yicha suhbat uyushtirish hamda xulosa chiqarishga o'rgatish maqsadga muvofiq.

O'quvchilarni kitobga qiziqtirishning yana bir samarali usuli bu - darsni musobaqa tarzda tashkil etishdir. "Kim ko'p badiiy asar o'qigan?", "Kim she'rni ifodali yoddan aytadi?", "Kim ko'p dostonidan parcha yod olgan?", "Kim ko'p g'azal yod biladi?", "Kimning shaxsiy ijodiy ishlari chop etilgan?" mavzulariga sinflararo musobaqalar tashkil etilsa, o'quvchilar, albatta o'z iqtidorlarini namoyish etishga harakat qiladilar.

Adabiyot darslarida ifodali o'qishga katta e'tibor qaratilishi. O'qituvchi matni bolalar qalbiga kirib boradigan darajada his qildirib, ifodali, ta'sirchan tarzda o'qishi, o'quvchi hissiyoti, tuyg'ularini qo'zg'ata olishi, atoqli san'atkorlar ijrosida o'qilgan, ertak qahramonlarining video lavhalarini taqdim qilishi va bolalarni shunday o'qishga o'rgatishi nafaqat fanga qiziqishni orttiradi, balki bola qalbiga ruhiy orom beradi, estetik didini o'stiradi, she'riyatga, kitob mutolaasiga mehr uyg'otadi.

O'quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchilariga aylantira olish. Bolalarga mustaqil fikr bildirish, rad etish, isbot qilish, o'z fikrini himoya qilish imkonini yaratish. Sinfidan tashqari tadbirlarda o'rganilgan asarlardan parchalarni sahnalashtirish, rollarga bo'lib o'qish, she'rxonlik, ruboiyxonlik kabi adabiy kecha va musobaqalar, uchrashuvlar tashkil qilish.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Bugun kompyuter texnikasidan ta'lim muassasalarida nafaqat informatika, balki boshqa fanlarni o'qitish, ayniqsa elektron darsliklar asosida ko'rgazmali darslarni tashkil etishda foydalanilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan mashg'ulotlar bola xotirasiga ko'proq saqlanib qolishi barchamizga sir emas. Biz o'qituvchilar o'z kasbimizning egasi bo'libgina qolmasdan barcha yo'nalishlarda faol bo'lib, ijodkorona yondashuvlar asosida ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantirishimiz lozimdir.

Go'zal va boy tilimizni yoshlarimizga mukammal o'rgatish, imlo savodini mustahkamlash, nutq faolligi ravon farzandlarimizni ertaga qaysi kasb egasi bo'lishidan adabiyotni sevish, mutolaa qilish orqali ezgu fazilatlarni qalblariga joy aylagan yoshlarni tarbiyalab, mustaqil hayotga yo'llash biz pedagoglarning ezgu maqsadimiz yo'lidagi istaklarimizdir.

Donolarning aytishicha, elni ma'rifat asraydi. Shunday ekan, ustozlar zimmasiga kelajagi buyuk davlatning komil, har tomonlama barkamol vorislarni yetkazib berishdek yuksak vazifa yuklangan. O'qituvchi - ziyoli inson. Nafaqat yosh avlodga bilim berishi, balki o'zining yurishturishi, kiyinishi, axloq-odobi, jamiyatdagi o'rni bilan ularga shaxsiy namuna, ibrat ham bo'lishi zarur. Shular bilan bir qatorda bugun o'qituvchi zimmasiga joylarda hukumatimiz qarorlari, davlatimizning ichki va tashqi siyosati mazmun-mohiyatini aholi, o'quvchi-yoshlarga to'g'ri tushuntirish, ularni ezgu maqsadlar sari ruhlantirish singari muhim vazifalar ham yuklanganini unutmasligimiz, ularni bajarishga bor bilim-tajribamizni safarbar etishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva M. "Ona till o'qitish metodikasi" .T- 2017

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. Muhamedova S. "Tillarni o'qitishda pedagogik texnologiyadan. T-2015

3. Jumaniyozova M., Ishmuhammedov R. Ta'limda pedagogik texnologiyalardan foydalanish. –Toshkent: Iste'dod, 2012.

4. ziyo.uz

5. saviya.uz